

КҮН ЖҮЙЕСІ ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА SOLAR SYSTEM SCORE ЦИФРЛЫҚ ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ

ЛАУАДИНОВА АЙЫМ ИСЛАМҚЫЗЫ

7M01504-Білім берудегі физика ББ магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ

БЕЙБИТОВА ДАНА РАҚЫМЖАНҚЫЗЫ

7M01504-Білім берудегі физика ББ магистранты
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ

Ғылыми жетекші: **КУАНБАЕВА БАЯН УЛЖАГАЛИЕВНА**

п.ғ.к., профессор

Физика және техникалық пәндер кафедрасы

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау қ

Аннотация. Мақалада астрономияны оқытудағы Solar System Score платформасының дидактикалық әлеуетін кешенді қарастырылған және Күн жүйесінің тақырыбын меңгертуде оқу-танымдық үдерісті белсендірудегі үш өлшемді интерактивті модельдердің әлеуетін негіздеумен сипатталады. Платформаны сабақтың барлық бөлігінде қолдануға болады. Сонымен қатар, платформаның дидактикалық мүмкіндіктері астрономиялық ұғымдарды қалыптастыру, кеңістіктік елестетуді дамыту және динамикалық құбылыстарды түсіндіру мақалада педагогикалық тұрғыда жүйеленіп талданады.

Кілт сөздер: solar system score, цифрлық ресурс, дидактикалық әлеуеті, интерактивтілік, астрономия.

Цифрлық білім беру ресурстары қазіргі білім беру кеңістігінде маңызы орын алып, оқыту үдерісінің мазмұнын жаңартудың және білім сапасын арттырудың негізгі құралдарының біріне айналуға [1]. Жаратылыстану бағытындағы пәндерде, соның ішінде астрономияны оқытуда цифрлық технологияларды қолдану оқушылардың күрделі абстракциялық ұғымдарды меңгеруін жеңілдетіп, танымдық қызығушылығын арттыруға әлеуеті жоғары.

Біздің зерттеуіміздің мақсаты - астрономия курсына Күн жүйесін оқыту үдерісінде Solar System Score цифрлық платформасының дидактикалық әлеуетін теориялық негіздеу және оны оқу үдерісінде қолданудың тиімділігін анықтау болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін:

- зерттеу барысында астрономия пәнінде Күн жүйесін оқытудың дәстүрлі тәсілдеріне талдау жүргізілді;

- астрономиялық ұғымдарды қалыптастырудағы цифрлық білім беру ресурстарының рөлі анықталды;

- Solar System Score платформасының құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін сипатталды;

- кеңістіктік ойлау мен оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудағы платформаның үш өлшемді модельдері мен интерактивті визуализацияларының дидактикалық мүмкіндіктері анықталды;

- цифрлық платформаны оқыту үдерісіне интеграциялаудың әдістемелік негіздерін ұсыну міндеттері шешілді.

Зерттеудің әдістемелік негізін білім берудегі цифрландыру тұжырымдамасы, көрнекілік пен интерактивтілік, жүйелілік және белсенділік тәсілдері құрайды. Оқу үдерісінде үш өлшемді модельдер мен цифрлық визуализацияларды пайдалану оқушыларға оқу материалын меңгеруді жеңілдете отырып, астрономиялық ұғымдарды айқынырақ және саналы түрде игеруге мүмкіндік береді. Дидактикалық тұрғыдан Solar System Score платформасы көрнекілік, қол жетімділік, ғылыми дәлдік және белсенді оқыту принциптерін жүзеге асыруға

мүмкіндіктер береді. Платформаның интерактивтілігі оқушыларды зерттеу қызметіне тартуға, оқу материалын өз бетінше игеруге және теориялық білімді практикалық бақылаумен үйлестіруге көмектеседі. Біз физиканы оқыту үдерісінде цифрлық платформаны пайдалану арқылы астрономия тарауын оқытуда оқушыларға бағытталған және заманауи дидактикалық талаптарға жауап беретін білім беру ортасын қалыптастырудың тиімді құралы ретінде қарастырамыз.

Астрономия тарауындағы Күн жүйесінің құрылымы, планеталардың кеңістіктегі орналасуы мен қозғалыс заңдылықтары, аспан денелерінің өзара әрекеттесуі және т.б. ұғымдарды дәстүрлі әдістер арқылы түсіндіру оқушылар үшін айтарлықтай қиындықтар туғызады. Бұл қиындықтар көбіне кеңістік елестету қабілетінің жеткіліксіздігімен және динамикалық процесстерді статистикалық бейнелер арқылы қабылдаудың шектеулігімен байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, үшөлшемді модельдер мен интерактивті визуализациялар астрономиялық құбылыстарды нақты және көрінекі түсіндірудің тиімді шешімі болып табылады. Мұндай цифрлық құралдар оқушыларға аспан денелерінің қозғалысын уақыт бойынша бақылауға, олардың өзара орналасуын салыстыруға және кеңістік байланыстарды терең түсінуге мүмкіндік береді. Астрономияны оқытуда кеңінен қолданып жүрген заманауи цифрлық ресурстардың бірі - Solar System Scope платформасы.

Solar System Scope (SSS) - Күн жүйесінің құрылымын, планеталар, астероидтар мен кометалардың қозғалысын үшөлшемді (3D) форматта бейнелеуге арналған цифрлық платформа. Бұл платформа көмегімен аспан денелері туралы ғылыми ақпараттарды жинақтап қарастыруға, олардың орбиталық қозғалысын динамикалық түрде бақылауға, арақашықтықтарын өлшеуге, сонымен қатар модель масштабын кішірейту және үлкейту мүмкіндіктерін пайдалануға болады (сурет 1) [2]. Платформаның интерактивті мүмкіндіктері оқушылардың астрономиялық ұғымдарды саналы түрде меңгеруіне және теориялық білімді визуалдық тәжірибемен ұштастыруына жағдай жасайды.

Сурет 1. SSS-платформа.

Solar System Scope платформасын астрономия сабағында қолданудың оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыруға әсері [3], виртуалды платформалардың көрнекілік қасиеттерінің оқуға әсері туралы [4] ғалымдардың еңбектерінде зерттелген.

Аталған зерттеулерге сүйенсек, Күн жүйесі тақырыбын оқытуда Solar System Scope платформаның дидактикалық әлеуетін ғылыми-әдістемелік тұрғыдан келесі принциптер: көрнекілік принципі, ақпараттық принципі, танымдық белсенділікті арттыру принциптері құрайды (сурет 2).

Сурет 2. Solar System Score платформаның дидактикалық әлеуеті

Күн жүйесінің тақырыбын оқытудағы Solar System Score платформасының дидактикалық әлеуеті, ең алдымен, көрнекілік принципін тиімді жүзеге асырумен сипатталады. Платформадағы үш өлшемді модельдер мен динамикалық анимациялар аспан денелерінің кеңістікте орналасуын, қозғалыс траекториясын және өзара байланысын нақты көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың кеңістіктік елестету және абстрактілі астрономиялық ұғымдарды саналы түрде игеруге қабілеттілігін дамытады (сурет 3).

Сурет 3. Күн жүйесінің 3D өлшемі.

Сонымен қатар, платформа ақпараттық принципті жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Solar System Score аясында планеталар, серіктер, астероидтар және кометалар туралы ғылыми тұрғыдан нақтыланған мәліметтер жүйелі түрде ұсынылады. Оқушылар ақпаратты цифрлық ортада игере отырып оны талдауға, салыстыруға және нақтылауға мүмкіндік алады. Бұл астрономиялық білімнің мазмұндық тереңдігін арттырады және оқу материалының ғылыми дәйектілігін қамтамасыз етеді (сурет 43).

Сурет 4. Аспан денелері туралы деректер

Платформаның тағы бір маңызды дидактикалық әлеуеті - танымдық белсенділікті арттыру принципін жүзеге асыру болып табылады. Интерактивті басқару, модель параметрлерін өзгерту, уақыт бойынша қозғалысты бақылау сияқты мүмкіндіктер оқушыларды пассивті тыңдаушыдан зерттеушінің белсенді позициясына ауыстырады. Бұл олардың оқу-танымдық қызығушылығын арттырады және өзбетімен ізденуге және зерттеу қызметін қалыптастыруға көмектеседі (сурет 5).

Сурет 5. Планеталарды зерделеу

Solar System Score цифрлық платформасын астрономия сабағында қолдану мүмкіндіктерін «Сабақта қалай тиімді пайдалануға болады?» деген жетекші сұрақ аясында қарастыруға болады. Жаңа оқу материалын түсіндіру кезеңінде платформа Күн жүйесінің құрылымын, планеталардың өзара орналасуын және қозғалыс ерекшеліктерін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың тақырыпты алғашқы қабылдауын жеңілдетеді және күрделі астрономиялық ұғымдарды нақты түсінуге жағдай жасайды.

Зерттеушілік жұмыстар барысында платформа әр планетаны жеке қарастырып, олардың физикалық сипаттамаларын, орбиталық қозғалысы мен ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді. Жұмыстың бұл түрі оқушылардың қызығушылық қабілеттерін дамытуға және астрономиялық білімді тереңдетуге мүмкіндік береді.

Ал практикалық сабақтар кезінде планеталар мен аспан денелері туралы ақпарат жинауға бағытталған тапсырмалар бере отырып, оқушылардың өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға болады.

Сабақты қорытындылау кезеңінде платформаның мазмұнын шығармашылық және рефлексиялық тапсырмалармен біріктіру тиімді. Мысалы, планеталар туралы қызықты деректерді олардың символдық немесе психологиялық сипаттамаларымен байланыстыру арқылы «Мен бүгінгі сабақта Венера болдым» сияқты қысқа кері байланыс түрлерін ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, олардың эмоционалды қатысуын арттыра алады.

Қорытындылай келе, Solar System Scope цифрлық платформасы астрономия курсына Күн жүйесінің тақырыбын оқытудың мазмұнын байытатын және оқу материалын оқушыларға қолжетімді және түсінікті түрде ұсынуға мүмкіндік беретін тиімді дидактикалық құрал болып табылады. Үш өлшемді модельдер мен интерактивті визуализациялар оқушылардың кеңістіктік ойлау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқу процесінде осы цифрлық платформаны жүйелі пайдалану білім беру сапасын арттыруға және қазіргі заманғы білім беру талаптарына жауап беретін оқу ортасын қалыптастыруға елеулі үлес қосады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бузаубакова К. Д., Беделбаева А. Е. Цифрлы білім беру ортасындағы педагогтің қызметі. – Тараз : «ИП Бейсенбекова А. Ж.», 2023. – 128 б.
2. Solar System Scope. Official website. – URL: solarsystemscope.com
3. Khairiah Khairiah, Sutri Novika, Juliandi Siregar, Hajar Mawaddah, Fira Tikasari, Nikmah Abdillah, Ahmad Fudholi, Mohd Awang Kechik. Digital Simulation Of Space Tourism With Solar System Scope: A Pathway To Students' Science Literace And Tourism Futures. Archives. Vol. 11 No. 8 (2025); Archives. DOI: <https://doi.org/10.64252/3ych1963>
4. Түгелбаева К, Қаптағай Г.Ә., Байкадамова Л.С., Жексенбі М., Алдабергенова А. Астрономиялық құбылыстарды зерделеуде интерактивті визуализациялау. Торайғыров университетінің Хабаршысы, Педагогикалық сериясы №2. 2023. Б.210-224 <https://doi.org/10.48081/TLTB5160>